

عنوان المقال: الكتابة التاريخية والدولة الوطنية
في تونس والجزائر (1956- 1970): الأبعاد
الأكاديمية ورهانات بناء الدولة الوطنية

الكاتب: أ/ محمدالبشير رازقي
كلية العلوم الانسانية والاجتماعية تونس

البريد الالكتروني: Rezgui.medd@gmail.com

تاريخ الارسال: 2019/01/04 تاريخ القبول: 2019/02/22 تاريخ النشر: 2019/03/28

الكتابة التاريخية والدولة الوطنية في تونس والجزائر (1956- 1970): الأبعاد الأكاديمية
ورهانات بناء الدولة الوطنية

**: Historical Writing and the National State in Tunisia and Algeria (1956-
1970): Academic dimensions and national state building bets**

الملخص:

تعتبر عملية الكتابة وخاصة الكتابة التاريخية منتج حضاري ووليدة عصرها وسياقاتها التاريخية. ومن خلال هذا المقال، الذي كانت إشكاليته الرئيسية تبين علاقة الكتابة التاريخية في الجزائر وتونس بين سنتي 1956 و1962 بالدولة الوطنية الناشئة، برز لنا أهمية علم التاريخ في مرحلة بناء الدولة الوطنية خلال القرن العشرين سواء في تونس أو الجزائر. وأنَّ العملية التاريخية في تونس والجزائر بين السنتي 1956 و1962 تشابكت بقوة مع ظروف بناء الدولة الوطنية. فالمؤرخ مثلما ساهم في بناء الدولة، يغمس أيضا في أزماتها وتوتراتها من خلال اندماجه في العمل السياسي نفسه أو بالمعارضة أو بالاستشارة أو التنظير المعرفي من خلال دراسته للماضي من أجل فهم الحاضر واستشراف جيد للمستقبل.

وقد لاحظنا بعض الاختلافات بين التجربة التاريخية الجزائرية والتجربة التاريخية التونسية. فالأسطوغرافية الجزائرية تمحورت بشدة حول التاريخ السياسي وخاصة فترة حرب التحرير. عكس التونسية التي بدأت فعليًا من خلال دراسة العصر الوسيط (الأغالبة، الفاطميين...)، ولا يمكن أن نفصل رهان المدرسة التاريخية التونسية حين دراستها هذه الدولة المستقلة عن المركز العباسي في المشرق بمعزل عن رهان الدولة الوطنية بقيادة

بورقيبة في إيجاد شرعية لنفسها، خاصة في ضلّ اشتداد الصراع البورقبي الناصري بين من يدعوا للقومية والعروبة ومن ينادي للقطرية الضيقة و"التونسنة" أو "الهوية التونسية".

Abstract :

The process of writing, especially historical writing, is a civilized and nascent product of its age and its historical contexts. Through this article, whose main problem was the relationship between historical writing in Algeria and Tunisia between 1956 and 1962, the importance of the history of national nation building during the twentieth century, whether in Tunisia or Algeria, has emerged. In addition, that the historical process in Tunisia and Algeria between 1956 and 1962 was strongly intertwined with the conditions of national state building. The historian, as he contributed to the building of the state, is also immersed in crises and tensions through his integration into the political work itself or in opposition or consulting or cognitive theorization through his study of the past to understand the present and a good outlook for the future.

We have noted some differences between the Algerian historical experience and the Tunisian historical experience. The Algerian mythology has focused heavily on political history, especially the period of the war of liberation. Unlike the Tunisian one, which was actually started through the study of the Middle Ages (the Aghlabids, the Fatimid's ...), and we cannot separate the Tunisian historical school bet when studying this independent state from the Abbasid position in the Orient. In the wake of the intensification of the Nasserite Bourguiba conflict between those who call for nationalism and Arabism and those who call for a narrow Qatari, "Tunisian" or "Tunisian identity."

مقدمة:

يعتبر علم التاريخ من أهمّ آليات بناء الدول، بل يمكن للتاريخ أن يساهم في بناء جغرافيات "جماعات متخيّلة" وتاريخ "قومي" مشترك يشرعن وجود الدولة في حدّ ذاتها¹. فالمؤرّخ كما ساهم في بناء الدولة ينغمس أيضا في أزماتها وتوتّراتها من خلال اندماجه في العمل السياسي نفسه أو بالمعارضة أو بالاستشارة². بل يمكن له أن يقدّم تصوّرا خاصّة به لمسألة الدولة ويصنّفها بطريقة تفضيليّة أو تحقيريّة³.

من هذا المنطلق سوف نحاول من خلال هذه الورقة أن نطرح مجموعة من التساؤلات تتمحور حول علاقة المؤرّخ بالدولة، وعلاقة الدول المتحرّرة من الاستعمار ببناء الجامعات وأقسام التاريخ فيها، وعلاقة كلّ ذلك ببناء ذاكرة للوطن. وسوف نأخذ البلاد التونسيّة والجزائريّة كنموذجين تفسرين خلال الفترة الممتدّة من 1956 و1970.

وقد اعتمدنا في الإجابة عن التساؤلات الرئيسيّة لهذا البحث على أطروحة محمّد الطالب "الدولة الأغليبيّة: التاريخ السياسي (184- 296 / 800- 909)". هذا الكتاب هو في الأصل أطروحة دكتوراه بدأ الطالب بإنجازها في باريس في خمسينات القرن العشرين ونشرت نسخها الفرنسيّة سنة 1966، وترجمت عن دار الغرب الإسلامي سنة 1985. واعتمدنا أيضا على كتاب المؤرّخ التونسي فرحات الدشراوي "الخلافة الفاطميّة بالمغرب (296- 365 / 509- 975): التاريخ السياسي والمؤسّسات". وهذا العمل أنجزه الدشراوي في إطار نيل شهادة دكتوراه الدولة في السوربون منذ بداية الستينات، وناقش عمله سنة 1970، وترجم سنة 1994. أمّا العمل الثالث فهو للمؤرّخ التونسي الهادي روجي ادريس "الدولة الصنهاجيّة: تاريخ افريقية في عهد بني زيري من القرن 10 الى القرن 12

ميلادي (2 أجزاء)، هذا العمل هو أطروحة دكتوراه أنجزها الباحث في خمسينيات القرن العشرين ونشرها سنة 1962 وترجمت سنة 1992.

أما الأعمال الذي سوف نعتمد عليه لدراسة علاقة الدولة الوطنية الجزائرية بالمؤرخ وبنشأة أسطوغرافيا جزائرية فهي منشورات مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية بالجزائر، وخاصة مجلة "إنسانيات" وقد استفدنا من عدد مهم من مقالاتها.

فماهي علاقة الكتابة التاريخية في الجزائر وتونس بين سنتي 1956 و1962 بالدولة الوطنية الناشئة؟

1- الدولة الوطنية في تونس: تجدد الكتابة التاريخية والرهانات السياسية

إذا ما نظرنا الى الأسطوغرافيا التونسية من زاوية نظر زمنية نجد أنّ أعمال مؤرخي الخمسينات والستينات اعتمدوا مناهج بحث جديدة ومصادر طريفة بالمقارنة مع أحمد ابن أبي الضياف مثلا في القرن التاسع عشر، حسن حسني عبد الوهاب في أول القرن العشرين. فمن خلال تتبعنا للمصادر والمراجع التي اعتمد عليها الهادي روجي ادريس في عمله عن الدولة الصنهاجية نجد طرافة وتنوع بين الأجناس الأدبية والتاريخية وتنوع اللغات المكتوبة بها هذه المدونة المصدرية⁴.

ونشير هنا الى الدور المهم الذي لعبه التكوين الذي تلقاه هذا الجيل من المؤرخين في الجامعات الفرنسية. ففي تلك الفترة كانت مدرسة الحوليات هي الصوت الأعلى أكاديميا في الجامعات الفرنسية. من هنا اعتمد الطالبى والدشراوي وادريس على مجموعة متميزة من المناهج. فثلاثتهم استغلوا لأول مرة في الدراسات الأكاديمية التونسية "الأدب المناقبي" ضمن بحث تاريخي، فالهادي

روجي ادريس اعتمد على "مناقب أبي إسحاق الجبنياني" و"مناقب محرز ابن خلف" وهو أحد أشهر الأولياء الصالحين في البلاد التونسية. الى جانب المدونات الفقهية وكتب "أحكام السوق"⁵. بل الأهمّ هنا تمّ الاعتماد على مخطوطات لم تنشر.

ومن المسائل الفارقة أيضا في هذه الأعمال هو الاعتماد على مراجع من لغات متعدّدة (عربية وفرنسيّة وانجليزية وإيطاليّة). هذا التمكن من اللغات الأجنبيةّ ساعد المؤرّخ على الانفتاح على نظريّات، مسارات بحثيّة جديدة في التاريخ. كما نسجّل تسلسلا واضحا لهيكلّة النصّ من خلال الاهتمام بالجانب السياسي والاقتصادي والثقافي دون اغفال البعد الديمغرافي، هذا مع تركيزه على آليّة التفريق بين الظرفيّات الخارجيّة التي تتعرّض لها الدولة (غزوه بني هلال مثلا) وبين الظرفيّات الداخليّة (الصراع على السلطة). كما أنّ هذه الأعمال التاريخيّة وبصفتها أطروحات جامعيّة مؤطّرة اعتمدت على فهرسة دقيقة للأماكن وأسماء الأعلام والمدن والقبائل الى جانب فهرسة المواضيع.

هذا على مستوى الشكل، أمّا على مستوى المضمون فقد لاحظنا أنّ التاريخ السياسي طغى على بقية الأغراض التاريخيّة خاصّة مع محمد الطالبي⁶، مع ميل فرحات الدشراوي لتاريخ المؤسّسات سواء الاقتصادية والمالية والعسكريّة والقضائيّة⁷. أمّا الهادي روجي ادريس فقد كان الأشمل، فقد خصّص الجزء الأوّل من عمله الى التاريخ السياسي، أمّا الجزء الثاني فقد اهتمّ بالحياة العائليّة (الزواج، الغذاء، اللباس...) والاجتماعيّة والحياة الاقتصاديّة (النظام العقاري، الضرائب) و"الإنتاج الزراعي والصناعي والمنجمي"، الى جانب الحياة الدينيّة والثقافيّة والفنيّة.

هذا الثراء المنهجي الذي ميّز أعمال المدرسة التاريخية التونسية في عقد الخمسينات وبداية الستينات يرجع أساسا الى تكوّتهم في الجامعات الفرنسية. نشير أيضا أنّ الميل النسبي للتاريخ السياسي في أعمال مؤرخينا الثلاثة سببه تأثرهم بالوضعيّة السياسيّة الجديدة لما بعد استعماريّة التي أصبحت تعيشها البلاد التونسية. كما أنّ تركيزهم على مراحل من تاريخ البلاد التونسية تتميز أولاً باستقلالها على السلطة العباسيّة وخاصّة بإشعاعها العلمي والسياسي والحضاري سببه "هاجس الوحدة الوطنية" خاصة في ضل "حرص الخطاب الرسمي على توطين الشعور بوجود أمة تونسية لها خصائصها وميزاتها التاريخية والحضارية"⁸. فالدولة ساهمت وسهّلت عمل مؤرخيها هنا، فالطالبي نجده في المقدّمة يشكر "السيد محمود المسعدي كاتب الدولة التونسيّة للتربية القوميّة الذي أتاح لي بتعييني في باريس فرصة استكمال أبحاثي على أحسن وجه"⁹.

استخدم الطالبي في أطروحته مصطلح "دولة" أغلبيّة" رغم الاحترازات الابستيمولوجيّة والمنهجيّة الكبيرة التي تحيط باستخدام هذه الصفة، بل أنّ الكاتب ألحّ في أطروحته على البعد الاستقلالي لهذه الإمارة الأغلبيّة عن المركز العباسي، واستخدم في عدد من المواضع مصطلح "استقلال"¹⁰. الطالبي أيضا ضلّ وفيّا لموروث المدرسة التاريخية التونسيّة خاصّة بالتأثر بابن خلدون في تحليل سبب نشأة الدولة وانحدارها، أي الإشارة الى "الرسم الثلاثي" الذي "خصّص لاستعراض ولادة الدول والحضارات المرتبطة بها وازدهارها ثمّ ذبولها وموتها"، وهذا التمشّي المنهجي وظّفه الكاتب في تحليل سيرورة الإمارة الأغلبيّة من النشأة للسقوط¹¹.

أمّا فرحات الدشراوي وهو الذي سوف يحمل مستقبلا صفة الأستاذ الجامعي ووزير الشؤون الاجتماعيّة في فترة حكم الحبيب بورقيبة فقد تمثّل

بطريقة إيجابية الوجود الفاطمي ونقد بشدة الظلم الذي تعرّضت له هذه الفترة من قبل الدارسين حيث "إنّ هذا الموقف المعادي الذي اتخذه أصحابه في دراسات تدّعي أنّها علميّة.. يبدو بمثابة الانحياز الواضح الموروث عن تحيّز، بل قل نفور المصادر العربيّة القديمة تجاه الفاطميين... ويعتبر تاريخ الفاطميين بالمغرب بعيدا كلّ البعد عن كونه تاريخا شاحبا"¹². من خلال هذا المثال نجد القفزة المنهجية المهمة التي حققتها المدرسة التاريخية التونسية خاصة من التعامل بحرفيّة ومهنيّة وحياديّة مع الوثائق بدون تحيّزات مذهبية أو دينية، من دون إغفال تواجد ضلّ الدولة الوطنيّة الناشئة من خلال هذه الأعمال. وذلك ما نستشقه من خلال سيرورة هذه الأعمال نفسها إذ نلاحظ تركيز هذه الأطروحات الثلاثة على الفترات التي استقلّ فيها الحكم المحلي في إفريقية عن المركز العبّاسي. فقد تطوّر تاريخ المغرب في العصر الوسيط من حكم العرب خلال الفترة الأغلبية مع وجود استقلال نسبي عن المركز، وقد تحدّث الطالبي عنهم، مروراً بالحكم الفاطمي وهو حكم مزج بين الفاطميين من أهل الشرق وبين "البربر" من أهل البلاد وتحديث عنهم الدشراوي، ونجد ثالثاً الفترة الزيّريّة وهي فترة حكم محليّة بامتياز إذ حكم في هذه الفترة السكّان الأصليين، أو بعبارة عبد الله العروي "المغرب يستعيد استقلاله"¹³. فبعد أن كان "المغاربة يعبرون عن ذاتهم تعبيراً عكسياً، أي على صورة الرفض" نجدهم في فترة حكم إفريقية "تحت حكم بني زيّري" أي الدولة الصنهاجية، هم رأس الدولة وعمادها¹⁴. الهادي روجي ادريس من جهته أعجب بهذه الفترة التاريخية من البلاد التونسية وخاصة دور أهل البلاد وعبر عن هذه الفترة ب"الملحمة الصنهاجية"¹⁵، رغم احتياط الكاتب نفسه من الانهيار المفرض بالفترة التاريخية وعدم السقوط في "الإفراط بتمجيده"¹⁶.

يمكن القول أنّ استقلال البلاد التونسية ساهم في إرساء مدرسة تاريخية جديدة وبعث منتج اسطوغرافي متميّز عن أسطوغرافيا المرحلة الأولى في القرن التاسع عشر (ابن أبي الضياف نموذجاً) والتي تميّزت بالسرد التاريخي السياسي مع تجنّب التأويل والاستنتاج والمقارنة مع بروز "الوطن التونسي" كمركز للأحداث وخاصة العائلة الحسينية، وأسطوغرافيا المرحلة الثانية مع بداية القرن العشرين (حسن حسني عبد الوهاب نموذجاً) والتي إن حافظت على التسلسل السياسي الخطّي إلا أن عبد الوهاب أدمج البعد التأويلي والتفسيري وجعل كتابه "خلاصة تاريخ تونس" متمركزاً حول البلاد التونسية لا حول العائلة الحاكمة، من هنا أعطى بعداً جديداً لمصطلح "قطر" الذي استخدمه ابن أبي الضياف في "إتحاف أهل الزمان في ملوك تونس وعهد الأمان". مع وصولنا للمرحلة الثالثة مباشرة بعد استقلال البلاد التونسية من الاستعمار الفرنسي نجد بزوغ مدرسة تاريخية تونسية تركّز على الإشعاعات الحضارية التي ميّزت تاريخ البلاد التونسية، خاصة منذ بروز الحكم الذاتي للبلاد جغرافياً (الأغلبية) أو مذهبياً (الفاطميين) أو سياسياً عن طريق السكّان الأصليين (بني زيري الصنهاجيين). هذه الفترة تميّزت بصرامتها المنهجية وبتأثيرها بالمدرسة التاريخية الفرنسية وبتمحورها حول الدراسة التاريخية للمجال الجغرافي التونسي.. وهذا ما أكّده محمد لزهري الغربي

«Les premiers travaux d'histoire moderne ont été consacrés, au lendemain de l'indépendance, à l'espace tunisien»¹⁷

حيث تمحورت الكتابات التاريخية التونسية في تلك الفترة على الوحدة المجالية أو الترابية "Unité territoriale"، مع التركيز على كيان سياسي (الأغلبية أو الفاطميين) واجتماعي (بني زيري، أو الشيعة) واضح ومحدّد، من هنا نحصل

كهيكلة ميّزت هذه الكتابات الأسطوغرافية على علاقة تشابك بين السكّان والفضاء والسلطة.

« Liens établis entre une population, un espace et un pouvoir »¹⁸

والدولة الوطنية كانت تحتاج لشرعنة وجودها على المستوى المعرفي والتاريخي والهوياتي. من هذا المنطلق نفهم النقد الكبير الذي وجّهه الطالبّي والدشراوي وادريس للمؤرّخين الفرنسيين الذي عالجوا تاريخ البلدان المغاربية قبل 1956¹⁹. نفس هذا النقد وجّهه العروي للأسطوغرافيا الفرنسية في الفترة الاستعمارية حيث أن "التأليف الاستعماري كان مليئا بالأحكام السلبية"²⁰.

والمؤرّخ في تونس كما أبرز ذلك عبد الحميد هنية ضلّ لفترة طويلة سجيناً للدولة، فمنذ ابن أبي دينار في القرن السابع عشر الذي ساهم في إضفاء بعد مجالي للدولة وصولاً الى مؤرّخي الفترة المعاصرة الذين انخرطوا في مشروع بناء الدولة ضلّ المؤرّخ في البلاد التونسية من أهمّ مشيّدِي هذا الإطار المؤسّساتي المسمّى "دولة"²¹. كما أنّ رهان الدولة الوطنية في تونس شجّع أيضاً على إبراز وإحياء شخصيات تاريخية من ماضي البلاد مثل حنّبلع ويوغرطة وهاميلكار والكاھنة. فالكاھنة مثلاً "المرأة البربرية الشهيرة" صيغت حولها سرديات تاريخية طويلة ومتشعبة، بل تصل أحيانا الى درجة التخيل على مدى عصور طويلة²². ودول الاستقلال استرجعت شخصية الكاهنة كرمز للهوية الوطنية الراضية للاستعمار، بل أنّ الدولة الوطنية التونسية استرجعت أيضاً شخصية حنّبلع، حيث نجد أن الرئيس الحبيب بورقيبة دائماً ما كان يعبر عن إعجابه بهذه الشخصية، بل أدرج حنّبلع في الكتب المدرسية بعد سنة 1956 كشخصية محورية في التاريخ التونسي²³. وهذا ما أبرزه بوضوح الباحث عبد الناصر جماعي في أحد مقالاته إذ بيّن أنّ التاريخ التونسي لطالما تمّ تناوله

بالمقارنة مع تواريخ أخرى، والمؤثر الأكبر في استرجاع هذه الإحالات التاريخية هي الدولة

« La plus puissante de toutes ces références était l'Etat » ، وفي هذا الإطار قامت الدولة الوطنية في شخص الحبيب بورقيبة ببناء "أمة" "Nation" لها تاريخها الخاص. ومن أجل هذا الهدف دمج في الكتب المدرسية التونسية دراسة الحضارات القديمة مثل الحضارة "القبصية" والقرطاجنية والرومانية، وخاصة إعطاء أهمية للولايات التي برزت في الفترة الإسلامية المستقلة عن المركز السياسي في الشرق مثل الأغالبة والفاطميين والزيريين والحفصيين والحسينيين، دون إغفال تسليط الضوء على شخصيات مهمة في تاريخ البلاد مثل عليسة وحنبل وتاكفاريناس.

« On n'oublie pas de mettre en évidence des personnages tels que Elyssa, Hannibal, Tacfarinas, Jugurtha, saint Augustin, Kussayla, Al Kahina... »²⁴

الدولة الوطنية التونسية منذ 1956 من خلال الكتاب المدرسي وظفت التاريخ من أجل صياغة هوية جماعية مركزة على مجموعة من الصور من الماضي بعضها متخيّل والآخر مؤوّل ونجد ما تمّ إخراجها عن سياقه التاريخي.

2- الكتابة التاريخية الجزائرية والدولة الوطنية:

الاسطوغرافية الجزائرية منذ 1962 لم تنى بنفسها عن مفهوم الدولة الوطنية. وقد تجلّى ذلك في عدّة مجالات، حيث برزت العملية التاريخية كآلية شرعنة و"أدلجة" انطلاقاً من الكتاب المدرسي²⁵. فالكتاب المدرسي في الجزائر يعطي "تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر حجماً مبالغاً فيه... هذا الإفراط يفيد

أهداف غرس الانتماء الجزائري لدى المتعلّم"، هذا مع "وجود خطاب تاريخي يستند الى معطيات مفصولة عن سياقاتها التاريخية" و"مقاربة سياسية لا تراعي الأحداث التاريخية"²⁶.

يمكن القول أنّ أزمة حرب التحرير الجزائرية ألزمت علم التاريخ أن يكون لاحقا لساسة الدولة. الدولة في هذا الإطار تحاول قدر استطاعتها أن تصطنع تاريخا وطنيا ومتخيلا جماعيا يساهم في بناء هذا الكيان الجديد بحكم أنّ "كلّ تاريخ وطني هو حدث مصطنع ولا يتردّد في اللجوء الى مقاربات ذات تاريخ غائي"، هنا حسن رمعون افترض أنّه "ربّما غرس كلّ من صدمة السيطرة الكولونيالية والخطاب الأحادي الذي حمله إيديولوجيو الاستعمار في المستعمر فكرة أنّ على ممارسته التاريخية أن تقلّد منوال الخصم ولو أدّى ذلك الى إنتاج خطاب مضاد تعرض به الآخر ليصبح هذا الخطاب بعد بناء الدولة الوطنية وسيلة لإضفاء الشرعية على السلطة السياسية"، من هنا تخلى التاريخ بنسبة معينة عن وظيفته البيداغوجية والمعرفية وأصبح يدور في مدار السياسة، وقد تجلّى ذلك في أبرز تمظهراته حسب حسن رمعون في الكتاب المدرسي الجزائري²⁷. أيضا على مستوى المنهج لا يمكن عزل مرحلة ما بعد الإستعمار عن السياسات التعليمية والتربوية، وعلاقة كلّ ذلك ببناء هوية وطنية وذاكرة للدولة²⁸.

حسن رمعون ركّز كثيرا على دور مادّة التاريخ في تاريخ الجزائر المعاصر خاصّة من زاويته الأكاديمية والبيداغوجية في بناء ذاكرة "الدولة الوطنية" سواء من ناحية الكتب المدرسية، أو التوظيف والاستغلال السياسي لهذا التاريخ، خاصّة الفترة الفاصلة بين سنتي 1954 و 1960²⁹.

نلاحظ أيضا من خلال المدرسة التاريخية الجزائرية التي ارتبطت زمنيا بالدولة الوطنية عن طريق مؤرخين مثل مولود قايد (1916- 1998) ومحمد

الشريف الساحلي (1906- 1989) ومصطفى لشرف (1917- 2006) ومحفوظ قداش (1926- 2006) أنّ هذه الكتابات صبغت بالجوانب السياسيّة والتوتّرات والصراعات التي عاشها الجزائر المستعمر، بل أن عددا كبيرا منهم كان مناظلا الى جانب كونه مؤرّخا مثل محفوظ قداش. هذه المدرسة الوطنيّة تناولت أطروحاتها الجامعيّة أو أبحاثها الأكاديمية موضوعات مثل الحركة الوطنيّة الجزائريّة وأبعادها السياسية والاجتماعية، والوجود الأجنبي في الجزائر في الفترة الاستعمارية وإشكاليّات التعايش. أيضا المؤرّخ الجزائري الذي عايش الدولة الوطنيّة ركّز خاصّة على الفترة التاريخية الفاصلة بين سنتي 1954 و1962 وكلّ انعكاسات هذه الفترة اجتماعيّا واقتصاديّا وسياسيّا على المجتمع الجزائري³⁰، فقد أصبحت هذه الفترة التاريخيّة فترة أيقونية في الأسطوغرافيا الجزائريّة، بل أنّ المؤرّخين الجزائريّين المعاصرين والمهتمّين بتاريخ الزمن الراهن في الجزائر مازالت تشغلهم بشدّة حرب التحرير الجزائريّة³¹.

هذا التمرکز الشديد للأسطوغرافيا الجزائريّة حول الدولة الوطنيّة، وبروز حقل التاريخ السياسي كحقل ريادي بالمقارنة مع بقية الحقول الأخرى وتركيز المؤرّخين على مرحلة الثورة الجزائريّة خاصّة بين 1954 و1960 يعدّ من أهمّ أسبابه هو طبيعة الإنتاج التاريخي الاستعماري. فالمؤرّخين الفرنسيين خلال الفترة الاستعماريّة في الجزائر أنتجوا مجموعة من الأدبيّات تمحورت حول فرنسا مع تصوير الجزائر مجرد تابع ولاحق. بل نحتت الأسطوغرافيا الفرنسيّة هويّة للجزائر ورستخت ذاكرة متخيّلة عن هذا البلد، هذا الابتكار لهذه الهويّة كان مدعّمًا مؤسّساتيّا وأكاديميّا من قبل السلطة الفرنسيّة وجامعتها، أو من خلال البعثات العلميّة والاستكشافية أو جمعيات علم الآثار، وهذا ما أكّده فؤاد سوفي من خلال مقال له بعنوان "تاريخ وذاكرة: الأسطوغرافيا الكولونياليّة". هنا يصبح الإنتاج التاريخي غرض سياسي بامتياز يتنقل بين اختراع وتركيب للماضي

وتوظيفه لخدمة أهداف الحاضر بعيون تنظر للمستقبل. وقد نتج عن هذه السيرورة بروز رجال علم وسياسة مرموقين في صياغة تاريخ الجزائر مثل أندريان باربروغر "Andrien Berbrugger" (1801-1869)، أو بروز مجلات علمية مثل المجلة الإفريقية "Revue Africain". هذا الاختراع المؤسسي والأكاديمي لتاريخ الجزائر من قبل الاحتلال الفرنسي وبالإشتراك مع علماء ومؤسّسات علمية فرنسية ساهم بشدة في بروز مدرسة جزائرية تاريخية في مرحلة بناء الدولة الوطنية متمركزة بشدة حول نفسها، وحول مفهوم الجزائر المستقل ومتوجّسة من الانتاجات الي أنتجها الآخر عن الجزائر.³² وهذا أيضا ما جعل الفترة التاريخية الفاصلة بين سنتي 1954 و1962 تحتكر العدد الأكبر من بحوث مؤرخي بداية تأسيس الدولة الوطنية لما تتميز به هذه الفترة من مقارعة الاستعمار وهزيمته. من هذا المنطلق ساهمت الجامعة الجزائرية ومن ضمنها قسم التاريخ منذ سنة 1962 في بناء "رهان مؤسّساتي" وإرادة سياسية في بناء دولة وطنية. من هنا تموضعت الجامعة الجزائرية "في سياق موسوم بالسياسة الإرادية للسلطة السياسية التي برزت مع الاستقلال"، وهذه السياسة "تجد مَعينها في الإيديولوجيا الشعبوية التي ستكون المرجع الأساس للدولة المستقلة بعدما طبعت طويلا الجناح الراديكالي للحركة الوطنية"³⁴³³. إذا فقد قد ساهم الاستعمار الفرنسي، سواء الاقتصادي منه أو السياسي والثقافي، بطريقة أو بأخرى في "نشأة الوعي الوطني"³⁵. هذه العوامل ساهمت في جعل "حرب التحرير (1954-1962) في الجزائر حدثا مؤسّسا للدولة الوطنية، إنّه يشغل مكانة خاصة في إعداد التاريخ الوطني وتعليمه"، و"حرب التحرير تعتبر" الحدث المهم في بناء الوعي الوطني في الجزائر، وتعتبر أيضا المهم والمؤسّس للدولة الوطنية التي انبثقت مع استقلال البلاد"، وقد ساهمت "مادة التاريخ" في ترسيخ هذه الفكرة عبر مأسستها أكاديميًا من خلال تدريسها في التعليم الابتدائي والثانوي.³⁶

الخاتمة:

نستنتج في الأخير أنّ العملية التاريخيّة في تونس والجزائر بين السنتي 1956 و1962 تشابكت بقوة مع ظروف بناء الدولة الوطنيّة، مع ملاحظة أنّ الجزائر كانت أكثر تركزا من تونس حول التاريخ السياسي من خلال أيقنة فترة حرب التحرير (1954-1962).

وظّف التاريخ سياسيًا من خلال الأكاديميا بواسطة الأطروحات الأولى المنجزة من طرف باحثين محليّين مثل الطالب والهدادي روجي ادريس، وقد تبلور هذا التوظيف خاصّة من خلال إبراز الإرادة الاستقلالية التي ميّزت تاريخ البلاد التونسيّة عن المشرق منذ الفترة الأغليبيّة. أيضا تمّ إخضاع الكتاب المدرسي في تونس والجزائر لإرادة الدولة الوطنيّة، وتمّ تصميمه لغايات سياسيّة بحتة.

نستنتج أيضا أنّ الأسطوغرافيا الجزائريّة وخاصّة التونسيّة شهدت تقدّمًا على مستوى منهج الكتابة التاريخيّة بالمقارنة مع المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من الكتابة التاريخية العربية. فلم تكتفي هذه الكتابات الحديثة بالسرد التاريخي بل انتقلت للتأويل والاستنتاج مع دراسة تاريخ المؤسّسات والتاريخ الثقافي والاجتماعي (الهدادي روجي ادريس مثلا). في المقابل قامت بتنوع مدوناتها المصدرية (أدب نوازل، أدب مناقب وغيره) بالاعتماد على اطلاع واسع على اللغات الأجنبية.

لكن نلاحظ بعض الاختلافات بين التجربة التاريخيّة الجزائرية والتجربة التاريخيّة التونسيّة. فالأسطوغرافية الجزائريّة تمحورت بشدّة حول التاريخ السياسي وخاصّة فترة حرب التحرير. عكس التونسيّة التي بدأت فعليًا من خلال دراسة العصر الوسيط (الأغالبة، الفاطميين...)، ولا يمكن أن نفصل رهان

المدرسة التاريخية التونسية حين دراستها هذه الدولة المستقلة عن المركز العباسي في المشرق بمعزل عن رهان الدولة الوطنية بقيادة بورقيبة في إيجاد شرعية لنفسها، خاصة في ضلّ اشتداد الصراع البورقيبي الناصري بين من يدعوا للقومية والعروبة ومن ينادي للقطرية الضيقة و"التونسة" أو "الهوية التونسية".

نقول في الأخير أنه لا يمكن أن نعزل ظروف نشأة مدرسة وطنية تاريخية في تونس والجزائر عن التجاذبات والظرفيات السياسية التي عاشها المغرب العربي في الخمسينات والستينات من القرن العشرين.

الهوامش:

¹ بيندكت أندرسن، الجماعات المتخيّلة: تأملات في أصل القومية وانتشارها، ترجمة: ثائر ديب، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2011

² Alain Guery, « L'historien, la crise et l'État », *Annales. Histoire, Sciences Sociales*, Année 1997 Volume 52 Numéro 2 pp. 233-256, in, persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1997_num_52_2_279564

³ Werner, Karl-Ferdinand, « L'historien et la notion d'État », *Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres*, Année 1992 Volume 136 Numéro 4 pp. 709-721, in, persee.fr/doc/crai_0065-0536_1992_num_136_4_15149

⁴ الهادي روجي اديس، الدولة الصنهاجية: تاريخ افريقية في عهد بني زيري من القرن 10 الى القرن 12 ميلادي، ترجمة: حمّادي الساحلي، دار الغرب الإسلامي، 1992، 2 أجزاء

⁵ محمد الطالبي، الدولة الأغلبية. التاريخ السياسي (184- 296 / 800- 909). ترجمة: المنعي الصيادي، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الثانية، 1995، ص. 13

⁶ نفس المرجع

⁷ فرحات الدشراوي، الخلافة الفاطمية بالمغرب (296- 365 / 909 / 975): التاريخ السياسي والمؤسسات، ترجمة: حمّادي الساحلي، دار الغرب الإسلامي، 1994

⁸ نور الدين الدقي، تونس من الإيالة الى الجمهورية (1814- 2014)، المنشورات الجامعية بمنوبة، 2016،

⁹ محمد الطالبي، ص. 11

¹⁰ محمد الطالبي، ص. 42

¹¹ محمد الطالبي، ص. 789 وما بعدها

¹² فرحات الدشراوي، ص. 624-623

¹³ عبد الله العروي، مجمل تاريخ المغرب، (3 أجزاء)، المركز الثقافي العربي، الطبعة الرابعة، 2016، ص.

137 وما بعدها

¹⁴ عبد الله العروي، ص. 237 وما بعدها.

¹⁵ الهادي روجي ادريس، الجزء الثاني، ص. 445

¹⁶ الهادي روجي ادريس، الجزء الثاني، ص. 451

¹⁷ Mohamed LAZHAR GHARBI, « L'historiographie tunisienne de la période moderne et contemporaine et son espace », *Les Ouvrages Du CRASC, Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle*, in, crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/accueil/30-savoirs-historiques-au-maghreb-constructions-et-usages/90-l-historiographie-tunisienne-de-la-période-moderne-et-contemporaine-et-son-espace

¹⁸ ibid

¹⁹ فرحات الدشراوي، ص. 15 وما بعدها

²⁰ عبد الله العروي، ص. 17

²¹ Abdelhamid Henia, « Quand l'historiographie tunisienne se fait prisonnière de l'État », in, *Savoirs historiques au Maghreb. Constructions et usages*, Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle, 2006, p. 97- 105

²² Abdelmajid Hannoum, « Historiographie et légende au Maghreb : la Kâhina ou la production d'une mémoire », *Annales. Histoire, Sciences Sociales*, Année 1999 Volume 54 Numéro 3 pp. 667-686

²³ Zytnicki Colette. Driss Abbassi, « Entre Bourguiba et Hannibal, Identité tunisienne et histoire depuis l'indépendance ». In : *Outremers*, tome 94, n°356-357, 2e semestre 2007. La colonisation culturelle dans l'Empire français. pp. 336-338 ; http://www.persee.fr/doc/outre_1631-0438_2007_num_94_356_4300_t1_0336_0000_2

²⁴ Abdennaceur Jemaï, « Les élèves, l'histoire et l'identité acceptée. Quête identitaire et visées institutionnelles : cas de la Tunisie », *Carrefours de l'éducation*, 2005/2 (n° 20), p. 159-174, in, cairn.info/revue-carrefours-de-l-education-2005-2-page-159.htm

²⁵ محمد غانم (تحت إشراف)، المعرفي والإيديولوجي في الكتاب المدرسي: العلوم اللإنسانية في التعليم الثانوي، مركز البحث في الأنثروبولوجيا الإجتماعية والثقافية، الجزائر، 2012

²⁶ محمد غالم، "التاريخ في الثانوي: الكتاب المدرسي"، ضمن: محمد غانم(تحت إشراف)، المعرفي والإيديولوجي في الكتاب المدرسي: العلوم الأنسانية في التعليم الثانوي، مركز البحث في الأنثروبولوجيا الإجتماعية والثقافية، الجزائر، 2012، ص. 107-131

²⁷ حسن رمعون، "التاريخ الوطني والممارسات السياسية والإنتمائية (الهوياتية): قراءة في الكتب الرسمية المتداولة في المدرسة الجزائرية"، مجلة إنسانيات، الجزائر، العدد 3، 1998، عدد خاص بعنوان: الذاكرة والتاريخ، ص. 7-33

²⁸ Nouria Benghabrit Remaoun و Hassan Remaoun, « Ecole, colonisation et Post-indépendance », *Insaniyat/ إنسانيات*, 6 | 1998, 121-129

²⁹ Hsaan ramouan, L'Etat national et sa mémoire : le paradigme histoire, in, L'Algérie 50 ans après. Etat des savoirs en sciences sociales et humaines, Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle, 2008, p. 149- 159

³⁰ Fouad SOUFI, « Mahfoud Kaddache, un historien à l'Université d'Alger », in, Ouanassa SIARI TENGOUR- Aissa KADRI, *Génération engagées et mouvements nationaux. Le XXème siècle au Maghreb*, Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle, 2012, p. 23- 30

³¹ Ouannassa Siari Tengour, « La guerre d'Algérie à l'épreuve de l'écrit », in, *Histoire contemporaine de l'Algérie. Nouveaux objets*, Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle, 2010, p. 167- 180

³² Fouad Soufi, Histoire et mémoire : « L'historiographie coloniale », *Insaniyat*, N 3, 1998, p. 53-69

³³ حسن رمعون، "الجامعة نتاجا للتاريخ ورهاننا مؤسّساتيًا: حالة الجزائر والعالم العربي"، إنسانيّات، عدد 6، 1998، عدد خاص بعنوان: المدرسة: مقاربات متعدّدة، ص. 51- 63

³⁵ عبد الله العروي، ص. 600 وما بعدها

³⁶ حسن رمعون، «تدريس حرب التحرير (1954-1962)، ضمن كتب التاريخ القديمة و الجديدة في المدرسة الجزائرية»/إنسانيّات، عدد 39- 40، 2008، ص. 51- 71